

Registros de duas aves marinhas inéditas no estado de São Paulo, Brasil: *Chroicocephalus cirrocephalus* e *Anous minutus* (Charadriiformes)

Edison Barbieri¹; Celso Alberto Gonçalves²; Luiz Francisco da Silveira³ e Ana Lígia Lordello Cortez-Kiyohara⁴

¹ Instituto de Pesca/Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio Paulista (APTA), Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Caixa Postal 61, CEP 11990-000, Cananéia, SP, Brasil. E-mail: edisonbarbieri@yahoo.com.br.

² Coordenadoria de Defesa Agropecuária/Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Avenida Brasil, 2.340, Vila Brasil, CEP 13073-001, Campinas, SP, Brasil. E-mail: celago@terra.com.br.

³ Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Aeroporto de Viracopos. Rodovia SP 075, Km 66, CEP 13051-970, Campinas, SP, Brasil. E-mail: luiver@terra.com.br.

⁴ Escritório de Defesa Agropecuária de Registro/Coordenadoria de Defesa Agropecuária/Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Avenida Clara Gionotti de Souza, 1.091, CEP 11900-000, Registro, São Paulo, Brasil. E-mail: ana.ligia@cda.sp.gov.br.

Submetido em: 08/04/2009. Aceito em: 04/08/2009.

ABSTRACT: Records of two new seabird species for the State of São Paulo, Brazil: *Chroicocephalus cirrocephalus* and *Anous minutus* (Charadriiformes). Records of two seabird species, based on specimens and photographs, are reported for the State of São Paulo in southeast Brazil. In March 2009, two Black Noddies *Anous minutus* were found alive on the beach at Ilha Comprida, one of which died, was prepared as a study-skin and deposited at the "Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP)". At the same locality, a single Grey-headed Gull *Chroicocephalus cirrocephalus* in breeding plumage was photographed in April 2009.

KEY-WORDS: Grey-headed Gull, *Chroicocephalus cirrocephalus*, Black Noddy, *Anous minutus*, São Paulo, Brazil.

PALAVRAS-CHAVE: gaivota-de-cabeça-cinza, *Chroicocephalus cirrocephalus*, trinta-réis-preto, *Anous minutus*, São Paulo, Brasil.

A Ilha Comprida, na costa sul do Estado de São Paulo, é um importante local de pouso e alimentação para diversas espécies de aves costeiras e marinhas, tanto residentes quanto migratórias (Barbieri e Pinna 2007, Barbieri 2008). Desde 1998 E. B. vem desenvolvendo, juntamente com vários colaboradores, pesquisas sobre a ecologia dessas aves na Ilha Comprida e áreas adjacentes. Neste trabalho são apresentados registros documentados de duas espécies de aves marinhas – *Chroicocephalus cirrocephalus* e *Anous minutus* – ainda não mencionadas para a zona costeira de São Paulo (Olmos *et al.* 1995, Willis e Oniki 2003, Barbieri e Paes 2008).

Chroicocephalus cirrocephalus (gaivota-de-cabeça-cinza)

Chroicocephalus cirrocephalus é uma pequena gaivota (43 cm de comprimento e 102 cm de envergadura), que se reproduz na América do Sul e na África (Harrison 1989). Não é uma espécie verdadeiramente migratória, mas durante a dispersão pós-reprodutiva alguns indivíduos podem chegar a locais muito distantes das áreas de reprodução (Canevari *et al.* 1991). Por exemplo, *C. cirrocephalus*

já foi registrado como vagante na América do Norte e Europa (Malling-Olsen e Larsson 2003).

No Brasil, *C. cirrocephalus* ocorre ao longo da costa nordeste (estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte), onde se reproduz (Azevedo-Júnior *et al.* 2004). A espécie também foi registrada no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Belton 1994, Sick 1997). Neste último estado, a reprodução dessa gaivota ocorre em banhados próximos à costa (C. J. Carlos *in litt.*).

O primeiro registro em São Paulo foi de um indivíduo com plumagem de reprodução, observado na praia da Ilha Comprida (Boqueirão Sul: 25°02'10,13"S; 47°53'04,58"W) em 28 de abril de 2009 (Figura 1). No período reprodutivo, os adultos têm a cabeça cinza clara, as duas primárias mais externas com uma área limitada (2-4 cm) branca apical, os pés, bico e pálpebras vermelhos e a íris amarela (Sick 1997).

Parte da população de *C. cirrocephalus* é residente ou se dispersa por distâncias curtas. São aves que se reproduzem em ecossistemas interioranos, movendo-se para a costa durante o descanso reprodutivo (Mata *et al.* 2006). A presente ave foi observada no final de abril, época que coincide com o início da dispersão e descanso reprodutivo (del Hoyo *et al.* 1996).

FIGURA 1: *Chroicocephalus cirrocephalus*, 28 de abril de 2009, Ilha Comprida, São Paulo, Brasil (Fotografia: Edison Barbieri).

FIGURE 1: Gray-headed Gull *Chroicocephalus cirrocephalus*, 28 April 2009, Ilha Comprida, São Paulo, Brazil (Photograph: Edison Barbieri).

Anous minutus (trinta-réis-preto)

Anous minutus é uma pequena ave marinha com distribuição reprodutiva tropical nos Oceanos Pacífico, Atlântico e Índico (Harrison 1989, Malling-Olsen e Larsson 1995, del Hoyo *et al.* 1996). No Atlântico, essa ave nidifica no Caribe, São Tomé e Príncipe, Ilha de Ascensão e Ilhas oceânicas brasileiras: Arquipélagos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas e, aparentemente, em Trindade (Malling-Olsen e Larsson 1995, Both e Freitas 2004, Fonseca-Neto 2004, Schulz-Neto 2004a, b).

Os movimentos do trinta-réis-preto ainda são pouco conhecidos, mas os indivíduos geralmente permanecem em águas não muito afastadas (< 80 km) das colônias reprodutivas onde se alimentam de pequenos peixes e invertebrados encontrados próximos à superfície d'água (del Hoyo *et al.* 1996, Naves *et al.* 2002). Por esse motivo, a ocorrência da espécie na costa continental brasileira, como aquela relatada no Ceará por Girão *et al.* (2008), deve ser considerada como acidental.

O primeiro espécime de São Paulo foi um subadulto, encontrado vivo na praia da Ilha Comprida (Baqueirão Sul: 25°02'10,13"S; 47°53'04,58"W) em 01 de março de 2009. Os procedimentos de reabilitação da ave foram tentados, mas a mesma não resistiu e veio a óbito. O exemplar foi taxidermizado e depositado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP #82884). Poucos dias depois, em 10 de março, outro subadulto foi avistado enquanto descansava na praia da Ilha Comprida (24°50'15,89"S, 47°40'21,69"W). Após ser fotografado (Figura 2), o mesmo voou em direção ao mar, não sendo mais avistado.

A biometria do exemplar preservado foi a seguinte: envergadura de 72 cm, comprimento total 36 cm e massa corpórea 101,2 gramas. Segundo Harrison

FIGURA 2: *Anous minutus*, 10 de março de 2009, Ilha Comprida, São Paulo, Brasil (Fotografia: Celso Alberto Gonçalves).

FIGURE 2: Black Noddy *Anous minutus*, 10 March 2009, Ilha Comprida, São Paulo, Brazil (Photograph: Celso Alberto Gonçalves).

(1989), *A. minutus* tem entre 35-39 cm de comprimento, 66-72 cm de envergadura e até 120 gramas de massa. A plumagem da espécie é quase negra, com o píleo de coloração branca (Harrison 1989, Malling-Olsen e Larsson 1995). Pelas características descritas por Harrison (1989) e Malling-Olsen e Larsson (1995) os exemplares encontrados na Ilha Comprida eram subadultos, pois a testa de ambos ainda não estava totalmente esbranquiçada.

As condições oceanográficas na costa de São Paulo são determinadas, na maior parte do ano, pela Corrente do Brasil. Essa corrente flui em direção ao sul a partir da região equatorial (onde *A. minutus* ocorre regularmente) trazendo consigo águas quentes e com alta salinidade para o sudeste e sul do Brasil (Souza 2000). Dessa forma, algumas aves podem acompanhar a Corrente do Brasil e então atingir ocasionalmente latitudes mais ao sul. Há ainda a possibilidade de as aves acompanharem barcos de pesca, porque alguns pescadores já relataram aves pousadas em barcos cuja descrição lembra bastante *A. minutus*.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Dr. Fábio Olmos e aos dois revisores pelas preciosas sugestões, que enriqueceram muito o manuscrito.

REFERÊNCIAS

- Albano, C.; Girão, W.; Campos, A. e Pinto T. (2007). *Aves costeiras de Icapuí*. Fortaleza: Editora Fundação Brasil Cidadão.
- Azevedo-Júnior, S. M.; Larrazábal, M. E. e Pena, O. (2004). Aves aquáticas de ambientes antrópicos (salinas) do Rio Grande do Norte, Brasil, p. 255-266. Em: J. O. Branco (org.) *Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação*. Itajaí: Editora UNIVALI.
- Barbieri, E. (2008). The gull (*Larus dominicanus*) distribution during the year of the 2005 at Cananéia-Iguape-Ilha Comprida estuary, São Paulo, Brazil. *Biota Neotrop.*, 8: www.biotaneotropica.org.br/v8n2/en/abstract?article=bn01708022008

- Barbieri, E. e Paes, E. T. (2008).** Aves da praia da Ilha Comprida (estado de São Paulo, Brasil): uma análise multivariada. *Biota Neotrop.*, 8: www.biotaneotropica.org.br/v8n3/pt/abstract?article+bn00408032008.
- Barbieri, E e Pinna, F. V. (2007).** Variação temporal do trinta-réis-de-bico amarelo (*Thalasseus sandvicensis eurygnatha*) durante o ano de 2005 no estuário de Cananéia-Iguape-Ilha Comprida. *Ornitol. Neotrop.*, 18:563-572.
- Belton, W. (1994).** *Aves do Rio Grande do Sul: distribuição e biologia.* São Leopoldo: Editora da UNISINOS.
- Both, R. e Freitas, T. R. O. (2004).** Aves marinhas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, p. 193-212. Em: J. O. Branco (org.) *Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação.* Itajaí: Editora UNIVALI.
- Canevari, M.; Canevari, P.; Carrizo, G. R.; Harris, G.; Rodríguez-Mata, J. e Straneck, R. (1991).** *Nueva guía de las Aves Argentinas.* Buenos Aires: Fundación Acindar.
- del Hoyo, J.; Elliott, A. e Sargatal, J. (1996).** *Handbook of the birds of the World*, vol. 3. Barcelona: Lynx Edicions.
- Fonseca-Neto, F. P. (2004).** Aves marinhas da Ilha Trindade, p. 119-146. Em: J. O. Branco (org.) *Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação.* Itajaí: Editora UNIVALI.
- Girão, W.; Albano, C.; Campos, A. A.; Pinto, T. e Carlos, C. J. (2008).** Registros documentados de cinco novos trinta-réis (Charadriiformes: Sternidae) no estado do Ceará, nordeste do Brasil. *Rev. Bras. Ornitol.*, 16:252-255.
- Harrison, P. (1989).** *Seabirds, an identification guide.* London: Christopher Helm.
- Malling-Olsen, K. e Larsson, H. (1995).** *Terns of Europe and North America.* New Jersey: Princeton University Press.
- Malling-Olsen, K. e Larsson, H. (2003).** *Gulls of North America, Europe and Asia.* New Jersey: Princeton University Press.
- Mata, J. R.; Erize, F. e Rumboll, M. (2006).** *Aves de Sudamérica.* Buenos Aires: Letemendia.
- Naves, L. C.; Brusque, L. F. e Vooren, C. M. (2002).** Feeding ecology of *Sula leucogaster*, *Anous stolidus* and *Anous minutus* at Saint Peter and Saint Paul's Rocks, Brazil. *Aranajuba*, 10:21-30.
- Schulz-Neto, A. (2004a).** Aves insulares do Arquipélago de Fernando de Noronha, p. 147-168. Em: J. O. Branco (org.) *Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação.* Itajaí: Editora UNIVALI.
- Schulz-Neto, A. (2004b).** Aves marinhas do Atol das Rocas, p. 169-192. Em: J. O. Branco (org.) *Aves marinhas insulares brasileiras: bioecologia e conservação.* Itajaí: Editora UNIVALI.
- Sick, H. (1997).** *Ornitologia brasileira.* Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
- Souza, M. C. A. (2000).** *A Corrente do Brasil ao largo de Santos: medições diretas.* Dissertação de Mestrado. São Paulo: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.
- Olmos, F.; Martuscelli, P.; Silva e Silva, R. e Neves, T. S. (1995).** The sea-birds of São Paulo, southeastern Brazil. *Bull. Brit. Orn. Cl.*, 115:117-127.
- Willis, E. O. e Oniki, Y. (2003).** *Aves do Estado de São Paulo.* Rio Claro: Editora Divisa.